

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
Ismatova Madina Inomjon qizi	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
Karimova Maxbuba Mukimjonovna	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
Saidova Barno Narzullayevna	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
Umarova Malika Xisabidinovna	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
Виктория Мамаджанова	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
O'rinova Durdona Farhodovna	

ШАКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOT DAVRIDA TARBIYAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA YUKSAK MA'NAVIYATLI SHAXSNI SHAKLLANTIRISH

Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 1-bosqich magistranti

Quvondiqova Dildora Komiljonovna
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichi – uchinchi renessans davrida yoshlar ma'naviy madaniyatini rivojlantirish va yuksaltirishning strategik vazifalari, ta'lim va tarbiya siyosatining ijtimoiy mo'ljallari hamda yoshlar ta'lim-tarbiyasi, ongi va tafakkuri masalasi globallashtirishning bugungi chegarasida o'ziga xos hal qiluvchi nuqtalardan biri ekanligi, shu bilan birga yoshlarda ma'naviy madaniyatni yuksaltirishning hozirgi vaqtdagi dolzarb muammolari va ularning yechimi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: uchinchi renessans, globallashtirish, taraqqiyot, jamiyat, ma'naviyat, madaniyat, yoshlar.

Abstract: In this article, the new stage of Uzbekistan's development – the strategic tasks of developing and improving the spiritual culture of young people during the period of the third renaissance, the social goals of the education and training policy, and the issue of youth education, consciousness, and thinking are among the decisive points in today's border of globalization. At the same time, current problems of improving the spiritual culture of young people and their solutions are discussed.

Key words: the third renaissance, globalization, development, society, spirituality, culture, youth.

Аннотация: В данной статье новый этап развития Узбекистана – стратегические задачи развития и совершенствования духовной культуры молодежи в период третьего Возрождения, социальные цели образовательной и воспитательной политики, а также проблемы воспитания молодежи, ее сознательности и мышления являются одним из решающих моментов на современной границе глобализации. В то же время среди молодежи обсуждаются актуальные проблемы совершенствования духовной культуры и пути их решения.

Ключевые слова: третий ренессанс, глобализация, развитие, общество, духовность, культура, молодежь.

KIRISH

Dunyo bo'yicha innovatsion raqamli texnologiyalar rivojlanib, insoniyat tafakkuriga ta'sir etuvchi kiber aloqa va axborot vositalarining ko'lami kengayib borayotgan bir davrda, yoshlarning ma'naviy madaniyatida insoniylik g'oyalarini – ezgulik, do'stlik, bag'rikenglik, yaxshilik, oqibat, vafo kabi ma'naviy-axloqiy tamoyillarni saqlash va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Insonning tirik mavjudotlardan tafakkuri va ma'naviyati bilan farqlanishi bois, ushbu tafakkur imkoniyatlarini jamiyatga xizmat qilishga yo'naltirish hamda uning ma'naviy madaniyatida insoniylikni saqlashga erishish uchinchi ming yillikda zaruratga aylandi. Axborot xuruji avj

olayotgan, dunyoni bo'lib tashlash va hukmronlik qilishga da'vogar mamlakatlar o'rtasidagi ziddiyatlar keskinlashayotgan bir sharoitda, dunyo ilm ahli insonni inson bo'lishiga o'rgatishga bo'lgan ehtiyojni har qachongidan ham dolzarb deb bilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichi hisoblanayotgan uchinchi renessans davrida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va yangilanishlar jarayoni yoshlar ma'naviy madaniyatini takomillash-tirish kun tartibidagi dolzarb vazifalardan biridir. Respublikamizda islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri – “Yoshlarga oid davlat siyosati” doirasida yoshlar, ularning huquq va erkinliklarini ta'minlash bo'lib, bunda nafaqat yoshlarning iqtisodiy, balki ijtimoiy individual ongini himoya qilish, ma'naviy madaniyatini shakllantirish va ularni shu aziz Vatanning tom ma'nodagi fidoyi fuqarosi sifatida tarbiyalash nazarda tutilgan.

O'zbekiston Prezidenti Sh. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: “O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a'zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun avvalo ilm-ma'rifat, yuksak ma'naviyat kerak. Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi” [1, 2-b.].

Yoshlarning ma'naviy madaniyatining ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlashdagi o'rni va uning mohiyatini belgilovchi omillarni aniqlash, ijtimoiy-madaniy yuksalishda o'zaro uyg'unlikni ta'minlash, shuningdek, ilmiy-amaliy ahamiyatga molik bo'lgan xulosalarni ishlab chiqish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan, tafakkur imkoniyatlarini kengaytirish, erkin va tanqidiy fikrlash, faoliyatni maqsadga yo'naltirish, kelajakka mo'ljal olish kabilarga erishish maqsadida 2017-yil 13-sentabrda “Kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida”gi Prezident Qarori e'lon qilindi va bosqich-ma-bosqich tizimli amaliyotga joriy qilinmoqda.

Chunki kitob bilim manbai bo'lib, u shaxs ma'naviy madaniyatini shakllantiruvchi eng muhim omildir. 2017-yildan 30-iyun sanasi Prezidentimiz tashabbusi bilan “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” degan shior ostida “Yoshlar kuni” deb e'lon qilindi. Bu tashabbus yoshlarga imtiyozli kreditlarning berilishi, ta'lim tizimining barcha bosqichlaridagi islohotlar, oliy ta'lim tizimida o'qish imkoniyatlarining yildan-yilga kengayib borishi, zamonaviy va diniy bilimlar uyg'unligini ta'minlash jarayoni orqali yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashga yo'naltirilgan.

Bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ulkan islohotlarning zamirida “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari” degan hayotiy g'oya turibdi. Milliy yuksalish faqatgina ma'naviy sohada emas, balki demokratik jamiyat va huquqiy davlat, farovon va tinch-osuda hayot, iqtisodiy jihatdan barqarorlik kabi hayotimizning barcha sohalarini taraqqiy ettirishni ko'zda tutadi. Bu jarayonlar davlatimiz rahbari Sh. Mirziyoyevning tashabbusi asosida ilgari surilgan O'zbekistonni yanada rivojlantirishning 2017–2022-yillarga mo'ljallangan harakatlar strategiyasi, uzoq muddatli – 2030-yilga qadar mo'ljallangan taraqqiyot konsepsiyasida o'z aksini topmoqda. Ayniqsa, “Raqqamli iqtisodiyot-2030”, ta'lim tizimini taraqqiy ettirishning 2030-yilga qadar mo'ljallangan konsepsiyasi va boshqalar buning yaqqol isbotidir.

Har bir jamiyatning taraqqiyotini amalga oshirishga qaratilgan strategik dastur yoki konsepsiyalar bo'lishidan qat'i nazar, ularning barchasini amalga oshiruvchi kuch inson omilidir. Bu omilning ma'naviy-ruhiy, iqtisodiy-huquqiy, jismoniy jihatdan qo'llab-quvvatlanishi va uning imkoniyatlari har tomonlama kafolatlanishi shart. Xususan, ma'naviy madaniyat insonning ham ma'naviy, ham jismoniy va moddiy jihatdan yuksalishini ta'minlovchi muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bu borada ma'naviy madaniyat jamiyatning barcha sohalarini va tarmoqlarini rivojlantirishga hissa qo'shib, ulardan ma'naviy kuch oladi va ijobiy ma'noda ta'sirlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichi jamiyatning tobora huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurish sari intilishidagi asosiy muammolaridan biri mustaqil shaxsga bo'lgan ehtiyojdir. Bu boradagi asosiy jihat shundaki, inson tashqi ijtimoiy kuchlar tomonidan majburlanmasdan va ongning ichki sharoitlari hamda ruhiy dunyosi orqali manipulyatsiya qilinmasdan erkin rivojlanishi lozim. Bugungi talab ham shundan iboratki, inson o'zini o'zi o'zgartirishi, o'zini o'zi tarbiyalashi orqali erkin bo'la olishi va o'z hayoti hamda atrofni o'zgarishlarga olib kirishi kerak. Bu borada haqiqiy o'zgarish ideal va ma'naviy o'zgarishdan boshlanadi.

Ichki va tashqi uyg'unlikda shaxsning ma'naviy madaniyati muammolari ko'plab olimlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ular falsafada keng qo'llaniladigan dialektik determinizm tamoyiliga alohida e'tibor qaratganlar. Bu tamoyilda tashqi sabablar juda murakkab tizimlarning ichki sharoitlari orqali harakat qiladi. Kelgusida shaxs-

1 <https://president.uz/oz/lists/view/3324>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 13.09.2017 yildagi PQ-3271-son, <https://www.lex.uz/uz/docs/-3338600>

ning ichki va tashqi dialektikasi nuqtai nazaridan jamiyatlardagi ma'naviy, axloqiy va madaniy holatning murakkab muammolarini hal qilishga e'tibor qaratish lozim. Ayniqsa, yoshlar ma'naviy olamining ijtimoiy-madaniy avtonomiyasini o'rganish samarali mezon bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Yoshlar madaniyatining ichki va tashqi jihatlari bir-biriga qarshi emas, garchi ular bir-biriga o'xshash bo'lmasa ham. Ularning qarama-qarshi birligining sharti insonning o'zini o'zi belgilashi bilan bog'liqdir. Tashqi madaniyatni o'zlashtirgan shaxs o'z ichki madaniyatini ham rivojlantiradi. Inson va madaniyat tashqi va ichki, obyektiv va shaxsiy birlikdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Madaniyatning ichki yoki shaxsiy turi ma'naviy borliq prinsipiga muvofiq tashkil etiladi. Bunda insonning o'zi va uning atrofidagi g'oyalari, maqsadlari, g'ayratlari va harakatlari muhim rol o'ynaydi. Madaniyat jamiyatning ajralmas belgisidir, shuning uchun u ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Hayot jarayonida inson madaniy-tarixiy mavjudot sifatida shakllanadi.

Yoshlar ma'naviy madaniyatini shakllantirishda til, ong, dunyoqarash va ma'lumot muhim o'rin tutadi. Bu nafaqat uning keng qamrovli mohiyatini, balki insonning ichki va tashqi birligining asosiy prinsipini mustahkamlashga xizmat qiladi. Inson ijtimoiy mavjudot sifatida o'zining ma'naviy madaniyatining yaratuvchisidir. Bu esa o'z-o'zini rivojlantirish va o'zini takomillashtirish orqali amalga oshiriladi.

Bilim, ong, aql va sabab bir butunning bir tomonini – shaxsning ma'naviy olamini anglatadi. Bu esa uni obyektiv mazmun va shaxsning tashqi hayot faoliyati uchun ahamiyati nuqtayi nazaridan tavsiflaydi. Umuman olganda, ma'naviy madaniyat nafaqat voqelikni inson ongida obyektiv-mazmunli aks ettirish bilan, balki hissiy idrok va ushbu tarkibni anglash bilan ham bog'liqdir.

Darhaqiqat, har bir mamlakatda aholining ijtimoiy-siyosiy faolligi va ma'naviy-intellektual salohiyati jamiyat taraqqiyotini belgilovchi muhim omillardan biridir. Davlat va jamiyat boshqaruvida fuqarolarning, ayniqsa yoshlarning ishtiroki, ularning obyektiv voqelikka munosabatida to'liq namoyon bo'ladi. Boshqaruv jarayonidagi bunday munosabat har bir insonning jamiyat siyosiy hayotida o'z o'rniga ega bo'lishi, ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy maqsad hamda manfaatlarini qondirishi va ularni amalga oshirish yo'lidagi harakatlari asosida yuzaga keladi.

Jamiyatda yangicha munosabatlar shakllanayotgan hozirgi davrda yoshlarning ijtimoiy-siyosiy hayotda ishtirok etish imkoniyatlari tobora kengaymoqda.

Ma'lumki, hozirgi kunda dunyodagi har qanday davlatning obro'si va nufuzi, kuch-qudrati faqatgina uning moddiy boyliklari, iqtisodiy taraqqiyoti yoki harbiy quvvati bilan emas, balki avvalo, yuksak ma'naviy salohiyati bilan ham belgilanadi. Xalqning va millatning ma'naviy-ma'rifiy boyligi esa har tomonlama yetuk, iste'dodli, qobiliyatli, axloqli va bilimli yoshlar tomonidan rivojlantiriladi.

Shu bilan birga, masalaning yana bir muhim tomoni shundaki, bugungi tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan dunyo hamjamiyatida barkamol avlod tarbiyasiga salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan omillardan doimiy himoya qilish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda aholining o'rtacha yoshi 24 yoshni tashkil etadi. Biz uchun hech qachon kun tartibidan tushmaydigan yana bir o'ta muhim masala borki, unga alohida to'xtalib o'tish zarur. Bu masala unib-o'sib kelayotgan yosh avlodimiz, farzandlarimiz tarbiyasi bilan bog'liqdir. Buyuk bobomiz Abdulla Avloniy aytganidek, bu masala biz uchun haqiqatan ham "yo najot, yo halokat, saodat, yo falokat masalasidir" va o'z dolzarbligi hamda ahamiyatini hech qachon yo'qotmaydigan, ta'bir joiz bo'lsa, "masalalarning masalasidir" [2, 195-b].

Demak, mamlakatimizda yoshlarning jamiyat taraqqiyotiga nisbatan ongli munosabati, undagi ishtiroki va faolligisiz milliy taraqqiyotni tasavvur qilish qiyin. O'zbekiston sharoitida yoshlarga ijtimoiy taraqqiyotning muhim "katalizatori" sifatida qaralishining eng muhim sabablaridan biri ham ularning tarkibi, ongi va dunyoqarashi bilan bog'liq. Negaki, yoshlar dunyoqarashi bugungi yangilanishlar jarayonida shakllanib bormoqda. Shu sabab ham davlat siyosatida bu masalaga alohida yondashilmoqda.

Huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati sharoitida siyosiy faollik ko'proq yoshlar tashkilotlari, ma'naviyat va ma'rifatga daxldor jamoat tashkilotlari, ta'lim muassasalari, mahalla va oila kabi fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasida o'zaro mustahkam aloqa bog'lanishini talab etadi. Umuman, bugungi demokratik jarayonlar chuqurlashayotgan, fuqarolik jamiyati institutlari shakllanayotgan sharoitda har qanday masalaning yechimida davlat va jamiyat o'rtasida uyg'unlik ta'minlanmas ekan, islohotlarda kerakli natijalarni qo'lga kiritish qiyinchilik bilan amalga oshishi aniq.

Demak, islohotlar va ularning samarasi, avvalo, aholiga, O'zbekiston sharoitida esa yoshlarga va ularning davlat hamda jamiyat boshqaruvidagi ishtiroki, ya'ni siyosiy faolligining darajasiga bog'liqdir.

Ayni masalada, jamiyat taraqqiyotida inson omili xususida dunyo tajribasiga to'xtalsak, Ikkinchi jahon urushidan keyin vayron bo'lgan Germaniya va Yaponiya kabi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti zarar ko'rgan davlatlar

bugungi kunda taraqqiyotda katta tajribaga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Ularning milliy taraqqiyoti ham jamiyatning yuksak darajadagi faolligi asosida amalga oshganligini namoyon etadi.

Nemis va yapon jamiyatlari urushdan keyingi och-nahorliklarga va muhtojliklarga qaramasdan, barcha topganlarini yoshlar kamolotiga, ularning ta'lim va tarbiyasiga sarflagan. Buning ustiga, g'olib davlatlar tomonidan yetkazilgan zararlarni ham ana shu xalqlar to'lashi kerak bo'ldi. Ana shunday og'ir sharoitda Yaponiyada siyosiy va iqtisodiy inqirozga uchragan mamlakatni tushkunlikdan olib chiqishning birdan-bir yo'li sifatida xalq milliy ruhini tiklash va ta'lim tizimini yangi asosda yo'lga qo'yishga alohida e'tibor qaratildi.

"Xalqning qornini to'ydirish uchun, avvalo uning miyasini to'ydirish kerak" degan o'ziga xos shior va g'oya ilgari surildi. Ushbu g'oya "miyasi to'ygan xalqning qorni o'z-o'zidan to'yadi" tamoyili asosida amalga oshirila boshlandi. "Miyasi to'ygan" xalqning e'tiqodi, mamlakat istiqboliga ishonchi, vatanparvarlik va millatparvarlik tuyg'usi, ilmiy va madaniy saviyasi, kasbiy mahorati hamda mamlakat oldidagi burch va mas'uliyatni anglash darajasi qanchalik yuqori va mustahkam bo'lishini nemis va yapon xalqlarining tarixiy tajribasi tasdiqlamoqda.

Demak, jamiyat taraqqiyotning qaysi bosqichida bo'lmasin, uning rivoji yuksak darajadagi ijtimoiy-siyosiy faollik hamda fuqarolarning ma'naviy kamoloti orqali amalga oshadi.

Ma'naviy madaniyat – bu ma'naviy qadriyatlarning ma'lum bir tizimi bo'lib, inson ma'naviy boyligni o'zlashtirishi orqali shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli, ma'naviyatga erishish inson hayotining asosiy vazifasidir. Biroq inson nimani o'zlashtirishi kerakligi va undan yordam so'rashi lozimligi haqida murakkab savollar tug'iladi.

Masalan, ekzistensializm har qanday shakldagi ta'limni rad etib, uni insonga nisbatan zo'ravonlik yoki hech bo'lmaganda uning erkinligini chekllovchi omil sifatida ko'radi. Biroq, inson ma'naviyatini til, ta'lim, aloqa va sotsializatsiya orqali boyitib borishi aniqdir. Hisob-kitoblar, qadriyatlar, tabiatni, vaqtni va ideallarni idrok etish usullari hayot jarayonida an'analar va ta'lim orqali inson ongiga joylashtiriladi.

Jamiyat tarixi davomida, tabiat va o'z tarixi mobaynida, boshqa odamlarga o'tish va o'z-o'zini rivojlantirish jarayonida insoniyat tabiatni yaratadi. Shu bilan birga, inson o'z mohiyatini – haqiqatni kashf qiladi, bilishning murakkab yo'lini bosib o'tadi, o'zida yangi, chinakam insoniy fazilatlarini rivojlantiradi, qobiliyatlarini oshiradi, ehtiyojlarini ko'paytiradi va yangi kuchlarni shakllantiradi.

Insonning ichki dunyosi tashqi sharoitlar va ularni o'ziga xos aks ettirish ta'siri ostida shakllanadi. Bu jarayon ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalash orqali amalga oshadi. O'z-o'zini tarbiyalash shaxsning ichki faoliyati natijasi bo'lib, u shaxs uchun foydali va orzu qilingan deb hisoblangan fazilatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Insonning shaxsiy o'sishi bilan uning ichki dunyosida ham, tashqi muhitida ham o'zgarishlar yuzaga keladi.

Yuqoridagi faktlardan ma'lum bo'ladiki, har qanday mamlakatda ham har qanday avlod texnikada, texnologiyada, ishlab chiqarishda, farovonlik darajasida va ma'naviy madaniyatda olg'a siljishga qulay sharoitga ega bo'lavermaydi. Biroq, barkamol avlod meros qilib oladigan ishlab chiqarish munosabatlari ishlab chiqarish kuchlarining o'sishiga olib kelsa va ushbu tuzum doirasida takomillashadigan bo'lsa, yangi avlod ishlab chiqarishni, texnikani, texnologiyani, fanni, ta'limni va madaniyatni rivojlantirish masalalarini muvaffaqiyatli hal eta oladi.

Bunda, aslida, inson muammosi – uning ehtiyojlarini qondirish, qobiliyatini namoyon etish, jismoniy, madaniy va intellektual jihatdan kamol topish, ijtimoiy hayotning turli sohalarida faol ishtirok etish uchun sharoit yaratish muammosi global nuqtayi nazardan diqqat markazida turadi. Turli ijtimoiy-iqtisodiy tuzumlarning tarixiy ustuvorliklari ko'p jihatdan aynan shu masalalarning qanchalik muvaffaqiyatli hal etilayotgani bilan belgilanadi.

Shaxsning ma'naviy madaniyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan eng katta tahdidlardan biri – korrupsiyadir. Bugungi dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, davlat doirasidagi yirik korrupsion jinoyatlardan ko'ra, maishiy korrupsiya katta yo'qotishlarga olib keladi. Jumladan, ta'lim tizimidagi oddiygina sessiyada "baho olish" jarayoni kelgusida katta ijtimoiy larzalarga sabab bo'lishi mumkin.

Janubiy Afrika Respublikasi Stellenboss universiteti peshtoqiga quyidagi ibora yozib qo'yilgan: "Har qanday millatni yo'q qilish uchun atom bombasi yoki uzoq masofali raketa shart emas. Buning uchun ta'lim sifatini tushirib, imtihonlarga aldov aralashtirishning o'zi kifoya. Bu tarzda ta'lim olgan shifokorlar qo'lidan bemorlar o'lim topadi, quruvchilar qurgan uy va binolar vayron bo'ladi, iqtisodchi va hisobchilar qo'lida moliyaviy resurslar sovuriladi, adolat ham shunday huquqshunos va sudyalarning qo'lida zavol topadi."

Afsuski, oliy ta'lim tizimida korrupsiya holatlari quyidagi jarayonlarda ko'p uchramoqda:

- Talabalik safiga qabul qilish;
- O'qish jarayonida topshiriladigan turli sinovlar;
- Talabalarning bitiruv malakaviy ishi yoki magistrlik dissertatsiyasini tayyorlash va himoya qilish;
- Magistraturaga qabul qilish;
- Talabalarning o'qish joyini ko'chirish, o'qish yo'nalishini o'zgartirish hamda o'qishga qayta tiklash jarayonlari.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, an'anaviy qadriyatlarimizni ilm-fan va taraqqiyot yutuqlari bilan boyitib borish, o'zligimizni chuqurroq anglash, milliy g'oya va istiqloq mafkurasi tamoyillarini xalqimiz qalbi va ongiga singdirish, muqaddas dinimiz va tariximizni soxtalashtirishdan himoya qilish va ulardan siyosiy maqsadlarda foydalanishga yo'l qo'ymaslik – bu boradagi asosiy vazifalarimizdan hisoblanadi. Shuningdek, quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim: xalqni milliy yuksalish va islohotlar jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish. Ularning kuch va salohiyatlarini ijtimoiy hamkorlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik kabi ezgu maqsadlarga safarbar etish. Bu, ma'naviyatning kuch-qudratidan ezgu maqsadlar yo'lida samarali foydalanish va ijtimoiy munosabatlarni insoniylik g'oyalari asosida rivojlantirishni ta'minlaydi. "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari" g'oyasini bosh maqsadga aylantirish. Turli qarash va fikrlarga ega bo'lgan ijtimoiy qatlamlar, siyosiy kuch va harakatlarning o'ziga xos orzu-intilishlarini uyg'unlashtirish orqali milliy birlikni mustahkamlash zarur. Diniylikning asl mohiyatini tushuntirish ishlarini davom ettirish. Bu borada xalqimizning ming yillik tarixi va bugungi ma'naviy hayotining asosi bo'lgan dinning ahamiyatini jamoatchilik ongiga singdirish lozim. Buyuk ajdodimiz Bahouddin Naqshbandning "Dil ba yor-u, dast ba kor" hikmati bu jarayonda muhim hayotiy tamoyil bo'lib qoladi. Harakatlar strategiyasini izchil amalga oshirish. O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasini hayotga tatbiq etishda ta'lim-tarbiya tizimini zamon talablari asosida muttasil takomillashtirib borish lozim. Millatlar va elatlar qadriyatlarini hurmat qilish. O'zbekistonda yashayotgan barcha millat va elatlarning diniy e'tiqodi, urf-odat va an'alarini hurmat qilish, ularni asrab-avaylash va rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. Xalq so'zi, 2020-yil 25-yanvar, №19 (7521).
2. Mirziyoyev Sh. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. 195 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. 25.01.2019. <http://www.uza.uz>.
4. Karimov I. O'zbekiston buyuk kelajak sari. – Toshkent: O'zbekiston, 300 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618-son "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi farmoni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. <http://www.lex.uz>.
6. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. 535 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.